

Y1 Data Stewards Pioneering New Frontiers in Research: Considering Japan's Challenges through European Insights

Recently in Japan, public research funding programs increasingly require establishing Data Management Plans (DMPs), outlining policies for managing research data. As a result, establishing Research Data Management (RDM) frameworks within institutions has become an urgent priority.

Currently, international RDM efforts in Europe have advanced practical models for supporting research institutions and researchers via systematic data management and utilization efforts centered on the profession called "Data Steward." However, there is a lack of sufficient progress in the introduction and support system of such specialized roles in Japan.

In this session, we will present the Data Steward system and training frameworks in Europe and discuss challenges for implementing RDM in Japan from an international perspective. We will also highlight professional skills and the impact of introducing and adopting RDM on research activities. Furthermore, we will explore ways of advancing RDM in Japan based on the Netherlands' examples and shed light on administration-related topics such as cooperation with library and office staff, research support, and data management and utilization.

【Pre-Session Questionnaire】

We welcome questions for the speakers.
Please use the form below.
<https://forms.gle/fVqcWc2y68neA4NYA>

Waseda Academic Solution (WAS)

As a group company of Waseda University, we develop support businesses in 6 areas: university administration, education, internationalization, research, IT, and societal cooperation. For our research support efforts, we provide services such as research acquisition and administration, outreach, education research consulting, and social valuation of research outcomes. This July, we hosted solutions seminar "The Future of Universities by Immediate OA—For improving Research, Education, and International Competitiveness."

Speakers (3 people)

Honami Numajiri Research and Development Laboratory, Kyoto University Library

While working as a staff member at the National Research Institute, I obtained a master's degree from the National Graduate Institute for Policy Studies, and then advanced to the doctoral program at the same university. My research focuses on analyzing the impact of open data on research activities. I also studied the practical implementation of the data steward system at Leiden University in the Netherlands. Currently, I research open science and the utilization of research data and promote open publishing at the Kyoto University Library.

Naoyuki Sunami Eindhoven University of Technology (Netherlands)

After earning my PhD in social psychology from the University of Delaware in the US, I worked as a data steward at Eindhoven University of Technology in the Netherlands. Currently, I support research data management (RDM) from the perspectives of open science, ethics, and privacy. I work toward building a fair and inclusive international research community through advancing open data, open source, and data utilization based on the FAIR principles.

Atsushi Kanamaru (moderator) Waseda Academic Solution

After working in the air transport industry and overseas book publishing, I joined Waseda University International Co., Ltd. (formerly) in 2003 and gained experience in multiple departments. During my assignment to the university's publishing division, I was involved in publishing academic books and earthquake-related booklets as well as promoting e-books and English-language publications. Taking the Open Access Acceleration Project as a turning point, I engaged in related operations, training development, and planning and managing seminars. Currently, I have a strong interest in the open access of academic books and the utilization of research data.

Y1 データスチュワードが切り拓く研究の新境地： 欧州の知見から日本の課題を考える

近年、わが国では研究データの管理方針を記述するデータマネジメントプラン（DMP）の策定が公的研究資金制度において求められるようになり、各機関での研究データ管理（RDM）体制の整備が急務となっている。

現在、欧州を中心とした国際的なRDM推進では、「データスチュワード」という専門職を核とした体系的なデータ管理・利活用システムが確立され、研究機関と研究者を支える実践的モデルが構築されている。しかし、日本ではこうした専門職の導入や支援体制の整備が十分に進んでいない現状がある。

本セッションでは、欧州におけるデータスチュワード制度および教育体系の具体的な事例を紹介するとともに、日本におけるRDMの実装状況を国際的な視点から捉え、課題と展望を考察する。あわせて、データスチュワードに求められる専門的能力やスキル、そしてRDMの導入・推進が研究活動に与える影響についても取り上げる。さらに、図書館や事務職員との連携、研究者支援、データの管理から利活用への展開といった制度運用上の論点を整理し、オランダを中心とした欧州の実践事例を手がかりに、日本におけるRDM推進のあり方を探る。

【事前質問】

登壇者への事前質問を受け付けております。
以下のフォームよりご入力ください。
よろしくお願いたします。

<https://forms.gle/fVqcWc2y68neA4NYA>

セッション実行委員

DOI: 10.5281/zenodo.17284309
Published on: 2025-10-14

株式会社早稲田大学アカデミックソリューション（WAS）

早稲田大学のグループ会社として、大学運営・教育・国際化・研究・情報化・社会連携の6つの領域で支援事業を展開。[研究支援事業](#)では、研究費獲得・研究費の執行管理、アウトリーチ、教育研究コンサルティング、研究成果の社会実装等の各種支援サービスを提供。本年7月には、ソリューションセミナー「[即時OAが問う大学の未来—研究・教育・国際競争力の向上のために](#)」を開催。

登壇者（3名以内）

氏名：沼尻 保奈美 所属：京都大学附属図書館研究開発室

国研で事務職員として勤務する傍ら、政策研究大学院大学で修士号を取得後、同大学博士課程に進学。オープンデータが研究活動に与える影響を分析する研究を行うとともに、オランダ・ライデン大学でデータスチュワード制度の運用実態を実地で学び、理解を深めた。現在は京都大学附属図書館にて、オープンサイエンスや研究データ利活用に関する研究および電子出版推進業務に従事。

氏名：角南 直幸 所属：アイントホーフエン工科大学（オランダ）

アメリカ・デラウェア大学で社会心理学の博士号を取得後、オランダ・アイントホーフエン工科大学でデータスチュワードとして勤務。現在はオープンサイエンス、倫理、プライバシーの観点から、研究データ管理(RDM)を支援。オープンデータ、オープンソース、FAIR原則に基づくデータ利活用を通じて、公平な国際研究コミュニティの実現を目指し、取り組んでいる。

氏名：金丸 淳（モデレーター） 所属：早稲田大学アカデミックソリューション

空運業界および海外書籍出版を経て、2003年に早稲田大学インターナショナル株式会社（当時）に入社、複数部門を経験する。大学出版部出向時には学術書や震災ブックレットの刊行、電子書籍化および英文出版を推進。オープンアクセス加速化事業を契機に、関連業務や研修開発、セミナーの企画・運営等に従事。現在は、学術書のOA化や研究データの利活用に強い関心を寄せている。